

VIRTUAL BANKLARNING AFZALLIKLARI VA ASOSIY JIHATLARI

Abdisamatov Shuxratjon Abdinazarovich
katta o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti
G'oziyev Murodjon Shokirjonovich
o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Zamonaviy axborot texnologiyalarini jadal rivojlanishi "virtual olam"ning tobora har kungi hayotimizga kirib kelish jarayonini jadallashtirmoqda. Xususan, bank sohasida "virtual karta" va "virtual bank" atamalari kirib keldi hamda ommaviy ravishda mijozlar e'tiborini tortmoqda. Ushbu maqolada "Virtual bank" atamasi, uning tarixi, boshqa zamonaviy bank atamalari – "dayrekt bank", "onlayn bank", "raqamli bank" va "neobank"dan farqli jihatlari o'rganilgan. Shuningdek, virtual bankning ommalashuvi natijasida yuzaga kelgan moliyaviy xizmatlarga ta'siri va O'zbekistonda virtual banklar faoliyatining istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: virtual bank, raqamli bank, onlayn bank, neobank, "dayrekt bank", masofaviy bank xizmatlari, fintex, moliyaviy xizmatlar.

ADVANTAGES AND MAIN ASPECTS OF VIRTUAL BANKS

Abdisamatov Shukhratjon Abdinazarovich
senior lecturer, Fergana State University
Goziyev Murodjon Shokirjonovich
Teacher, Fergana State University

Annotation: The rapid development of modern information technologies is accelerating the process of the "virtual world" increasingly entering our everyday lives. In particular, the terms "virtual card" and "virtual bank" have entered the banking sector and are attracting the attention of customers in large numbers. This article examines the term "Virtual bank", its history, and its differences from other modern banking terms - "direct bank", "online bank", "digital bank" and "neobank". It also examines the impact of the popularity of virtual banks on financial services and the prospects for the activities of virtual banks in Uzbekistan.

Keywords: virtual bank, digital bank, online bank, neobank, "direct bank", remote banking services, fintech, financial services.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВИРТУАЛЬНЫХ БАНКОВ

Абдусаматов Шухратжон Абдиназарович

*Старший преподаватель Ферганского
государственного университета*

Гозиев Муроджон Шокиржонович

*Преподаватель Ферганского
государственного университета*

Аннотация: Стремительное развитие современных информационных технологий ускоряет процесс все большего проникновения «виртуального мира» в нашу повседневную жизнь. В частности, термины «виртуальная карта» и «виртуальный банк» вошли в банковскую сферу и привлекают внимание клиентов в большом количестве. В данной статье рассматривается термин «Виртуальный банк», его история и отличия от других современных банковских терминов — «прямой банк», «онлайн-банк», «цифровой банк» и «необанк». Также рассматривается влияние популярности виртуальных банков на финансовые услуги и перспективы деятельности виртуальных банков в Узбекистане.

Ключевые слова: виртуальный банк, цифровой банк, онлайн-банк, необанк, «прямой банк», дистанционное банковское обслуживание, финтех, финансовые услуги.

Bugungi kunda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining har bir sohaga kirib kelishi va tubdan o'zgarishlarga sabab bo'lishi virtual banklarning moliyaviy xizmatlar kesimida yuzaga keltirgan o'zgarishlari va afzalliklari aniqlandi. Jahon tajribasida virtual banklarning faoliyati ko'rib chiqildi va O'zbekistonda virtual banking rivojlanishining asosiy jihatlari keltirildi.

Virtual banking – bu mobil ilovalar, internet-banking va onlayn platformalar kabi raqamli kanallar orqali bank xizmatlarini taqdim etish hisoblanadi. Bu mijozlarga hisob ochish va boshqarish, pul o'tkazmalari, hisob-kitoblarni to'lash va investitsiya qilish kabi moliyaviy operatsiyalarni o'zlariga mos vaqt va joyda amalga oshirish imkonini beradi. Bugungi raqamli dunyoda texnologik innovatsiyalar hayotimizning barcha jabhalarida, jumladan, moliyaviy xizmatlarda ham inqilob qilmoqda. Virtual banking bu kabi o'zgarishlarning eng yorqin ko'rinishlaridan biridir.

Virtual bank konsepsiyasi vaqt o'tishi bilan rivojlanib bormoqda va birinchi virtual banking aniq sanasi va joylashgan joyini aniqlash qiyin. Biroq virtual

banklarning ba'zi dastlabki misollarini 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida kuzatish mumkin.

Dastlabki 1989-yilda Buyuk Britaniyada ishga tushgan "First Direct" bo'lib, u jismoniy qo'ng'iroqlar markaziga ega bo'lsa-da, birinchi virtual banklardan biri hisoblangan, chunki an'anaviy jismoniy shoxobchalarsiz telefon va onlayn bank xizmatlarini taklif qilgan.

To'g'ridan-to'g'ri bank (ba'zan filialsiz bank yoki virtual bank deb ataladi) bu o'z xizmatlarini faqat Internet, mobil ilova, elektron pochta va boshqa elektron vositalar, jumladan, telefon, onlayn chat va mobil chek depoziti orqali taklif qiladigan bank. To'g'ridan-to'g'ri bank filial tarmog'iga ega emas. U mustaqil bank agenti tarmog'iga kirishni taklif qilishi mumkin, shuningdek, bankomatlar (ko'pincha banklararo tarmoq alyanslari orqali) va pochta orqali bank orqali kirishni ta'minlashi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri banklar filiallar tarmog'ini saqlash xarajatlarini yo'qotib, raqamli texnologiyalarni afzal ko'rgan mijozlarga qulaylik yaratadi. To'g'ridan-to'g'ri banklar jismoniy banklar tomonidan taklif qilinadigan xizmatlarning hammasini emas, balki bir qismini taqdim etadi [1] [2].

To'g'ridan-to'g'ri bank operatsiyalari butunlay onlayn tarzda amalga oshiriladi. To'g'ridan-to'g'ri banklar "onlayn banking" bilan bir xil emas. Onlayn banking – bu oddiy banklar tomonidan taklif qilinadigan Internetga asoslangan variant.

Qo'shma Shtatlarda to'g'ridan-to'g'ri banklar federal bank ustavlariga ega bo'lgan onlayn/filialsiz muassasalar sifatida belgilanadi, ularning asosiy regulyatori Federal zaxira kengashi, Valyuta nazorati idorasi yoki Federal depozitlarni sug'urtalash korporatsiyasi (FDIC) hisoblanadi. Ko'pgina to'g'ridan-to'g'ri banklar FDIC tomonidan sug'urtalangan va mijozlarning mablag'lari uchun an'anaviy banklar kabi bir xil himoya darajasini taklif qiladi, ammo bu haqiqat yoki yo'qligini tekshirish muhimdir [3]. 2022-yil holatiga ko'ra, Qo'shma Shtatlardagi bank mijozlarining 27% to'g'ridan-to'g'ri (ya'ni faqat onlayn) bankdan foydalanadi [4].

Qo'shma Shtatlarda to'g'ridan-to'g'ri banklar neobanklardan keskin farq qiladi. Neobanklar federal bank ustavlarisiz faqat onlayn-bank provayderlaridir. Shunday qilib, depozitlar FDIC tomonidan sug'urta qilinmaydi. Ularning mijozlari odatda bank to'lovlariga nisbatan narxlarga sezgir bo'lgan yoshlardir.

Yana bir dastlabki virtual bank tashabbusi Kanadada 1997-yilda ishga tushirilgan ING Direct edi. U asosan onlayn bank sifatida faoliyat yuritib, hech qanday jismoniy filiallarsiz omonat hisobvaraqlari va ipoteka kreditlarini taklif qildi.

1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida dot-com portlashi davrida AQShdagi NetBank va Buyuk Britaniyadagi Egg kabi internetga asoslangan bir qancha banklar paydo bo'ldi. Ushbu banklar faqat onlayn rejimda faoliyat yuritib, mijozlarga bir qator bank xizmatlarini ko'rsatgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, virtual bank tushunchasi rivojlanishda davom etdi va texnologiyaning rivojlanishi bilan ko'plab an'anaviy banklar o'zlarining jismoniy filiallari bilan bir qatorda virtual bank xizmatlarini ham qabul qildilar.

Gonkong valyuta organi (HKMA) "Virtual bank"ni asosan jismoniy filiallar o'rniga internet yoki boshqa elektron kanallar orqali chakana bank xizmatlarini taqdim etadigan bank sifatida belgilaydi. Gonkong Valyuta Boshqarmasi (HKMA) 2019-yilda 8 ta virtual bank litsenziyasini berdi, jumladan, Livi bank, ZA Bank, Airstar Bank, Weab Bank, Fusion Bank, MOX Bank, Ant Bank va PAO Bank, ularning barchasi hozirda to'liq ishlamoqda, bu Gonkongda "neobank" davrining boshlanishini anglatadi. Visa tomonidan 2021-yil oktabr oyida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, Gonkong iste'molchilarining deyarli yarmi virtual bank hisoblarini ochgan.

Nomidan ko'rinib turibdiki, Gonkongdagi virtual banklar veb-saytlar va mobil ilovalar orqali ishlaydigan sof elektron platformalar bo'lib, mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan yuzma-yuz muloqotga muhtoj bo'lmasdan depozitlar, kreditlar, kredit karta ilovalari va to'g'ridan-to'g'ri debet kartalari kabi chakana bank xizmatlarini taklif qiladi.

Virtual banking moliyaviy sohani sezilarli darajada o'zgartirib, yangi imkoniyatlarni taqdim etdi va raqobatni keltirib chiqardi. Bu an'anaviy banklarni raqamli kanallarni rivojlantirish va yangi xizmatlar ko'rsatishni rag'batlantirdi, shuningdek, fintech startaplarining paydo bo'lishi va elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratdi. Virtual banking ham raqobat darajasini oshirdi, bu esa xizmatlarning yaxshilanishiga va narxlarning pasayishiga olib keldi.

Virtual bankning afzalliklari:

1. Qulaylik: Mijozlar o'zlarining moliyaviy hisoblariga kirishlari va istalgan vaqtda, istalgan joyda mobil qurilmalar yoki kompyuter yordamida tranzaksiyalarni amalga oshirishlari mumkin.

2. Vaqtni tejash: Onlayn banking mijozlarga jismoniy bankka bormaslik va navbatda turishdan qochish imkonini beradi, bu esa ularning vaqtini tejaydi.

3. Kam to'lovlar va yaxshiroq shartlar: Virtual banklar ko'pincha an'anaviy banklarga qaraganda pastroq to'lovlar va yaxshi shartlarni taklif qiladilar, chunki ular bunday katta tranzaksiya xarajatlarini olmaydilar.

4. Innovatsion xususiyatlar: Virtual banklar sun'iy intellektdan foydalanish, ma'lumotlar tahlili va shaxsiylashtirilgan mijozlar tajribasi kabi turli xil innovatsion xususiyatlarni taklif qiladi.

Virtual banking raqamli kanallar orqali turli xizmatlar va xususiyatlarni taklif etadi.

1-jadval.

Virtual bank xizmatlari turlari

1	Bank mobil ilovasi	Aksariyat banklar mijozlarga smartfon yoki planshet orqali o‘z hisoblariga kirish, to‘lovlarni amalga oshirish, pul o‘tkazmalarini amalga oshirish va o‘z mablag‘larini boshqarish imkonini beruvchi mobil ilovalarni taklif qiladi.
2	Internet-banking	Bu mijozlarga veb-brauzer orqali o‘z moliyaviy hisoblariga kirish imkonini beruvchi onlayn platformadir. Ular pul o‘tkazmalari, hisob-kitoblarni to‘lash, investitsiyalarni boshqarish va hisobotlarni ko‘rish kabi turli xil operatsiyalarni amalga oshirishlari mumkin.
3	Raqamli hamyonlar	Bular mijozlarga electron pullarni saqlash va onlayn to‘lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi ilovalar yoki onlayn platformalardir. Bunday hamyonlarga misollar: PayPal, Apple Pay, Google Pay.
4	Virtual raqamlarga ega kredit va debet kartalari	Ba’zi banklar qo‘shimcha xavfsizlik darajasini ta’minlash uchun onlayn xaridlar uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan virtual karta raqamlarini taklif qilishadi.
5	Robo-maslahatchilar	Bular investitsion maslahatlar berish va mijoz portfelini boshqarish uchun algoritmlar va sun’iy intellektdan foydalanadigan raqamli platformalardir. Mijozlar investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish va investitsiyalarini avtomatlashtirilgan boshqarish uchun robot-maslahatchilardan foydalanishlari mumkin.
6	Raqamli kreditlar va qarzlilar	Ba’zi fintech kompaniyalari jismoniy bankka tashrif buyurmasdan onlayn tarzda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan onlayn kreditlar va qarzlarni taklif qiladi. Mijozlar virtual tarzda kredit arizasini to‘ldirishlari, kerakli hujjatlarni taqdim etishlari va rozilik olishlari mumkin.

Bular bugungi kunda bozorda taklif etilayotgan virtual bankingning bir nechta misollari. Texnologiya va innovatsiyalarning rivojlanishi bilan virtual banking rivojlanishda davom etmoqda, bu mijozlar uchun yanada qulaylik va yangi imkoniyatlar taqdim etmoqda.

Raqamli bank va virtual bank – bu bank sanoatining raqamli transformatsiyasi kontekstida tez-tez ishlatiladigan ikkita atama. Adabiyotlarni o‘rganish natijasida

raqamli banking va virtual banking o'rtasidagi asosiy farqlarni quyidagi jadvalda keltiramiz:

2-jadval

Raqamli banking va virtual banking o'rtasidagi asosiy farqlar

1	Ta'rif:	<p>Raqamli banking – xizmatlar ko'rsatish va mijozlar bilan muloqot qilish uchun texnologiya va raqamli kanallardan faol foydalanadigan bankni nazarda tutuvchi atama. Raqamli bank jismoniy filiallarni ham, mobil ilovalar va onlayn banking kabi raqamli kanallarni ham taklif qilishi mumkin.</p> <p>Virtual bank – faqat mobil ilovalar va internet-banking kabi raqamli kanallar orqali xizmatlar va xususiyatlarni taqdim etuvchi bankni nazarda tutuvchi atama. Virtual bankning jismoniy filiallari yo'q va barcha operatsiyalar onlayn rejimda amalga oshiriladi.</p>
2	Jismoniy filiallarning mavjudligi:	<p>Raqamli bankning jismoniy filiallari ham, raqamli kanallari ham bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, mijozlar bank bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun qaysi kanaldan foydalanishni tanlashlari mumkin, shu jumladan, muayyan operatsiyalar uchun jismoniy filialga tashrif buyurish.</p> <p>Virtual bankning jismoniy filiallari mavjud emas va barcha operatsiyalar raqamli kanallar orqali amalga oshiriladi. Mijozlar operatsiyalarni amalga oshirish va bank bilan bog'lanish uchun jismoniy filialga tashrif buyura olmaydi.</p>
3	Avtomatlashtirish darajasi:	<p>Raqamli bank chatbotlar, sun'iy intellekt va robotlashtirilgan jarayonlarni avtomatlashtirish (RPA) kabi avtomatlashtirilgan jarayonlar va xususiyatlarni taklif qilishi mumkin. Shu bilan birga, u murakkab muammolarni hal qilish yoki qo'shimcha yordam olish uchun bank xodimlari bilan muloqot qilish imkoniyatini ham taklif qilishi mumkin.</p> <p>Virtual bank ko'pincha yuqori darajadagi avtomatlashtirishni taklif qiladi, bu yerda mijozlar tranzaksiyalarni bajarishlari va chatbotlar yoki sun'iy</p>

	intellekt kabi avtomatlashtirilgan tizimlar orqali yordam olishlari mumkin.
--	---

Ikkala atama ham raqamli asrda bank sanoatining evolyutsiyasini aks ettiradi. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, raqamli banklar raqamli kanallarni taklif qilishlari mumkin, ammo jismoniy filiallarga ega bo'lishlari mumkin bo'lsa-da, virtual banklar butunlay raqamli kanallarga asoslangan va jismoniy shoxobchalari mavjud emasligi bilan farqlanadi.

O'zbekistonda virtual banklar faol rivojlanmoqda va aholi orasida tobora ommalashib bormoqda. Virtual banklar rivojlanishining asosiy jihatlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Qonunchilikni qo'llab-quvvatlash: O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot va moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan qator qonunchilik tashabbuslarini qabul qildi. "Elektron Hukumat to'g'risida"gi Qonun va virtual bank faoliyatini rivojlantirish uchun asos bo'ladigan boshqa me'yoriy hujjatlarning qabul qilinishi shular jumlasidandir.

2. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish: O'zbekistonda raqamli infratuzilma faol rivojlanmoqda, jumladan, keng polosali internetga kirish imkoniyatlarini kengaytirish va smartfon foydalanuvchilari sonini oshirish. Bu virtual bank xizmatlaridan foydalanish uchun qulay sharoit yaratadi.

3. Fintech sektorining o'sishi: O'zbekistonda virtual banking rivojlanayotgan fintech sektori tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Yangi startaplar va fintech kompaniyalari mobil bank ilovalari, electron hamyonlar va onlayn to'lov tizimlari kabi turli raqamli xizmatlarni taklif qilmoqda.

4. Banklararo tizimlarning rivojlanishi: O'zbekistonda virtual bank ishi elektron to'lov tizimlari va banklararo hisob-kitob tizimlari kabi banklararo tizimlarning rivojlanishi bilan qo'llab-quvvatlanadi. Bu operatsion samaradorlikni oshirishga yordam beradi va mijozlarga tezroq va qulayroq bank xizmatlarini taqdim etadi.

5. Mobil ilovalardan foydalanishni ko'paytirish: O'zbekistondagi ko'plab banklar mijozlarga o'z hisoblariga kirish va smartfonlari orqali turli operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi mobil ilovalarni taklif qilmoqda. Hisoblarni ochish, pul o'tkazmalari, hisob-kitoblarni to'lash va ko'chirmalarni ko'rish bularning barchasi mobil ilovalar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

6. Kiberxavfsizlikni rivojlantirish: O'zbekistonda virtual banking rivojlanishi bilan kiberxavfsizlikka ham e'tibor kuchaymoqda. Banklar va nazorat qiluvchi organlar mumkin bo'lgan tahdidlar va firibgarlik faoliyatining oldini olish maqsadida mijozlar ma'lumotlari himoyasi va axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha faol ish olib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda virtual bankingning rivojlanishi mijozlar uchun yangi imkoniyatlar ochib, ularni o‘z moliyasini boshqarishda yanada moslashuvchanlik va qulayliklar yaratmoqda. O‘zbekistonda virtual banking kelajagi porloq bo‘lishini, xizmatlar ko‘lamini yanada kengaytirish va bank sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etishni va’da qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gupta, R., Patil, S., Kumar, V., (2021), “Technological Innovations in Virtual Banking: A Systematic Literature Review”.
2. Wong, K., Chan, A., Lam, R. (2020), “Virtual Banking and Customer Satisfaction: An Empirical Analysis”.
3. Smith, J., Johnson, A., Brown, L. (2020) “A Comparative Study of Virtual Banking Adoption: A Cross-Cultural Perspective”.
4. Банки и деньги в цифровой трансформации, Эдвард Романов Журнал “Экономическое обозрение” No4 (256) 2021 год.
5. Sh.A.Abdisamatov. Bank tizimining moliyaviy barqarorlik holati. “Banklarni transformatsiya qilish va bank xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish yo‘nalishlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari / TDIU. – Innovatsion rivojlanish matbaa-nashriyot uyi, 2024. – 188 b.
6. Goziev, M.S. . Approaches to Regulating Labor Migration. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 44–49. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajebm/article/view/1647>
7. Goziev, M. Improving innovation and investment capacity management mechanisms in the construction industry. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(02), 85-89.
8. Goziyev Murodjon Shokirjonovich. CONSTRUCTION LOGISTICS IN THE ORGANIZATION SYSTEM. Thematics Journal of Economics ISSN 2277-3029, Vol-8-(Issue-1-2022), 82–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6548680>
9. Гозиев, М.Ш. Вопросы Повышения Конкурентоспособности Предприятий Путем Совершенствования Инновационных Процессов В Узбекистане. Miasto Przyszłości, 32, 130-133.
10. Shokirjonovich, G.M. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 2(16), 301-307.
11. Гозиев, М.Ш. & Хасанова, Р.Р.К. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 59-64.

12. Gaziyeu, M. HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE EFFECT OF INNOVATION MANAGEMENT IN THE USE OF RAW MATERIALS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(7), 256-259.

13. Гозиев, М. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(7), 90-93.